

UTILIDAD DE LA BIOPSIA EN EL DIAGNÓSTICO DEL LIQUEN ESCLEROSO VULVAR EN PACIENTES SINTOMÁTICAS CON PATOLOGÍAS VULVARES CRÓNICAS

UTILITY OF BIOPSY IN THE DIAGNOSIS OF VULVAR LICHEN SCLEROSUS IN SYMPTOMATIC PATIENTS WITH CHRONIC VULVAR PATHOLOGIES

¹ Marjubeth Macabril, ¹ Yoselin Rivas, ^{1,2} Ajakaida Renaud

¹ Universidad Internacional Abierta Generalísimo Francisco de Miranda. Venezuela.

^{1,2} Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: marjumacabril@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.15603712

Recibido: 15 enero 2025. Aceptado: 25 marzo 2025.

RESUMEN

El liquen escleroso vulvar (LEV) es una dermatosis inflamatoria crónica, atrófica y progresiva, de etiología desconocida, con origen multifactorial, afecta las áreas genitales, perineales y perianales; se asocia con prurito crónico, dolor y dispareunia; la biopsia vulvar es el estándar de oro para la confirmación de esta patología, es un procedimiento fácil, seguro y cómodo para realizar en la consulta. En este estudio descriptivo transversal se determinó la utilidad de la biopsia en el diagnóstico del LEV en pacientes sintomáticas con patologías vulvares crónicas; participaron 15 pacientes que asistieron a la Unidad de Ginecospa sede Caracas, Venezuela y consultorios privados. Se llenó una ficha de datos, previo consentimiento informado. La edad media de las pacientes varió entre $57,1 \pm 15,2$ años; los síntomas más comunes fueron ardor, resequedad y prurito. El diagnóstico clínico prevalente identificado fue liquen escleroso y atrófico (LEA). El 60,0 % de las biopsias reportaron un diagnóstico de LEA, liquen escleroso (LE) y liquen simple crónico, encontrándose coincidencias en el diagnóstico clínico y los hallazgos de las biopsias respecto al LEV, siendo esta la descripción histopatológica más frecuente. Los cortes de fragmentos de muestras de piel fina se describieron con revestimiento epitelial plano estratificado, queratinizado, pigmentado, con epidermis acantosis e hiperqueratosis y reacción inflamatoria, entre otros. En conclusión, la biopsia se constituye como un procedimiento de utilidad en el ámbito diagnóstico para LEV. Sin embargo, se requieren más investigaciones para valorar las discordancias clinicopatológicas a través de una mejor comprensión de la histología vulvar.

Palabras Claves: liquen escleroso, vulva, patología vulvares crónicas, biopsia

ABSTRACT

Vulvar lichen sclerosis (VLS) is a chronic, atrophic, and progressive inflammatory dermatosis of indeterminate etiology, with a multifactorial origin, primarily affecting the genital, perineal, and perianal regions. This condition is characterized by its association with persistent pruritus, pain, and dyspareunia. Vulvar biopsy is recognized as the gold standard for confirming this pathology; it is a straightforward, safe, and comfortable procedure well-suited for implementation in clinical practice. In this cross-sectional descriptive study, the diagnostic utility of biopsy in patients presenting with chronic vulvar pathologies and associated symptoms suggestive of VLS was determined. The study cohort comprised 15 patients attending the Gynecospa Unit in Caracas, Venezuela, as well as private clinical practices. Data collection was conducted using a form, following informed consent. The mean age of participants was 57.1 ± 15.2 years. Burning, dryness, and pruritus were the most frequently reported symptoms. The predominant clinical diagnosis identified was lichen sclerosis et atrophicus (LSEA). Biopsies revealed that 60.0% of cases corresponded to a diagnosis of LSEA, lichen sclerosis (LS), or lichen simplex chronicus, demonstrating substantial concordance between clinical diagnoses and histopathological findings for VLS. Sections of thin skin fragments were described as having a stratified squamous epithelial covering that was keratinized, pigmented, and exhibited epidermal acanthosis, hyperkeratosis, and an inflammatory reaction, among other features. In conclusion, this study reinforces the fundamental role of vulvar biopsy as a diagnostic tool for VLS. Nevertheless, further research is warranted to elucidate clinicopathological discrepancies and deepen the understanding of vulvar histology.

Keywords: lichen sclerosis, vulva, chronic vulvar pathology, biopsy.

INTRODUCCIÓN

El liquen escleroso vulvar (LEV) es una enfermedad epitelial, crónica que afecta a mujeres de todas las edades, en especial en la menopausia y posmenopausia; se manifiesta como una zona irregular, delgada, brillante y de color blanco marfil en las áreas genitales, labiales, perineales y perianales, caracterizada por la presencia de células inflamatorias en la mucosa vaginal, asociada a prurito crónico o recurrente, dolor y dispareunia^(1,2).

La enfermedad no se encuentra plenamente establecida, sin embargo, se considera de naturaleza autoinmune⁽¹⁾.

El diagnóstico del LEV se basa principalmente en las características clínicas; sin embargo, en la mayoría de los casos es necesario realizar una biopsia, más aún, para establecer un diagnóstico diferencial⁽³⁾; pues se ha determinado como una lesión predecesora de neoplasia vulvar intraepitelial (VIN) y carcinoma vulvar⁽⁴⁾.

En estos casos la toma de muestra para biopsia vulvar tiene preeminencia ante la duda de una lesión vulvar porque permite diagnosticar y confirma la sospecha clínica de una alteración vulvar crónica y/o el tipo liquen que puede estar presentando la paciente.

La biopsia vulvar se efectúa para diagnosticar anomalías epiteliales, está indicada cuando se sospecha de neoplasia; en diferentes tipos de lesiones visibles para la que no se puede hacer un diagnóstico definitivo por motivos clínicos; por presunto diagnóstico clínico sin respuestas al tratamiento habitual; en los casos de lesiones con patrones vasculares atípicos; en diferentes tipos de lesiones de aspecto benigno que requieren un diagnóstico definitivo; además de las lesiones blancas que no responden al tratamiento empírico, a esta no escapa el LEV. Ésta. técnica tiene la ventaja de ser fácil, sencilla, segura, rápida, y cómoda de realizarse en la consulta, con mínimos efectos adversos⁽⁵⁾.

En la literatura científica se ha evidenciado que existen pocos estudios publicados sobre este tema; no obstante, es importante referir el estudio de vieja data relacionado con el valor de la biopsia para el diagnóstico del liquen escleroso,

destacando la importancia de la biopsia vulvar como un procedimiento sencillo, económico y exento de complicaciones, en la confirmación diagnóstica de LEV y el descarte de patologías neoplásica maligna de la vulva⁽⁶⁾.

La relevancia que tiene la utilización de la biopsia vulvar como medio diagnóstico está asociada a los criterios histopatológicos consensuados en este caso para el LEV; la falta de estos criterios histopatológico puede contribuir a la obtención de resultados negativos que no se corresponden con la realidad⁽⁷⁾.

En este orden de ideas, se manejan las discrepancias entre diversos profesionales de la ginecología y patología; en donde las pacientes son la parte central de los procedimientos genitales que se realizan, sin previa claridad de criterios clínicos e histopatológicos.

Por otra parte, se han publicado otras investigaciones que destacan la interpretación que se debe dar a la biopsia vulvar en la que se evalúan las características clínicas e histopatológicas de mujeres sintomáticas sometidas a biopsia no diagnóstica de la vulva interna.

Aunque no se incluyen directamente las variables del presente estudio, pensamos que, la interpretación que se da al objeto “biopsia” desde una perspectiva patológica, revela una significativa problemática en el campo de la histopatología vulvar, específicamente relacionada con la definición de normalidad y en el cual también, se aborda la regeneración epitelial como manifestación del liquen plano erosivo⁽⁸⁾.

Lo antes expuesto, apoya el fundamento del presente estudio sobre la base de los hallazgos histopatológicos y la trayectoria clínica que implica la realización de una biopsia de vulva para lograr que el diagnóstico y tratamiento sean oportuno; de ahí la importancia de este estudio en el que se determinó la utilidad de la biopsia en el diagnóstico del LEV en pacientes sintomáticas con patologías vulvares crónicas.

Los resultados obtenidos son un acercamiento a la descripción histopatológica de la biopsia para destacar la utilidad que tiene al diagnosticar el tipo de liquen que presenta la paciente, confirmar la

sospecha clínica de la enfermedad, y descartar la presencia de patologías neoplásicas, entre otras. Asimismo, permitirá brindar apoyo científico a otras investigaciones que tengan soporte anatomopatológico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se efectuó un estudio cuantitativo, descriptiva transversal. Del total de pacientes que asistieron a la Unidad de Ginecospa sede Caracas, Venezuela y consultorios privados de las autoras de esta investigación, por presentar sintomatología o alguna patología vulvar crónica; fueron seleccionadas 15 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y aprobaron la solicitud del consentimiento informado con su firma para ser parte del estudio; se excluyeron mujeres con otras patologías con sospecha de lesiones cancerosas o infecciosas.

A cada paciente se le llenó una ficha de datos (edad, sintomatología, diagnóstico clínico, resultados del informe de la biopsia). Se diseñó y desarrolló un protocolo para la toma de biopsia vulvar en el consultorio, con la finalidad de determinar la utilidad que ésta tiene en el diagnóstico del LEV en pacientes sintomáticos con patologías vulvares crónicas; en el procedimiento se plantearon los siguientes pasos:

- 1) Preparación del material para la biopsia vulvar: Guantes, gasas estériles, solución de betadine o clorhexidina, jeringa de 2cc, lidocaína al 2%, pinza de sacabocado, Equipo de láser CO₂, frasco para muestra con formaldehído al 10%.
- 2) Explicación a la paciente sobre los beneficios y riesgos que pueden presentarse (incluye: hemorragia, infección, cicatrización).
- 3) Colocación de la paciente en posición ginecológica; posteriormente, se localiza las zonas donde se evidencia la hiperpigmentación con descamación que pueden ser en el introito en los labios menores labios mayores periné.
- 4) Preparación de la zona, realizando asepsia y antisepsia con solución de Betadine. Luego, se infiltra 1cc de anestésico local y se procede a efectuar la toma de muestra con la pinza sacabocado de la zona afectada.
- 5) Colocación de la muestra en frasco conservada en formaldehído al 10 % rotulándola con los datos de la paciente (nombres, apellidos y edad).

6) Hemostasia: Si es necesario, se realiza una hemostasia. Se utiliza fotovaporización con láser de CO₂ y se aplica sulfadiacina de plata como crema antibiótica profiláctica.

7) Envío de la muestra para ser procesada por el Anatomopatólogo

Los datos recogidos fueron organizados y procesados mediante el paquete estadístico SPSS versión 24.0 para Windows, según las variables estudiadas fueron presentados en tablas y gráficos estadísticos, descritos usando medidas de estadística descriptivas.

La información se detalló mediante la revisión de los informes de las biopsias usando la técnica de análisis documental.

RESULTADOS

Se registraron un total de 15 casos de biopsia obtenida de la vulva de pacientes que presentaron síntomas o alteraciones vulvares de más de un año de evolución. La edad media tuvo una variación que osciló entre $57,1 \pm 15,2$ años; siendo la edad mínima y máxima 33 y 81 años respectivamente. Además, se destaca 40 % tienen edades entre 47 y 53 años (tabla 1).

Por otra parte, en la tabla 2 se presenta la sintomatología referida por las pacientes sintomáticas con patologías vulvares crónicas; entre las más común fueron: ardor, resequedad y prurito (20 %); seguido en menor porcentajes de la combinación de síntomas: prurito, ardor, resequedad y las lesiones hipopigmentadas.

Tabla 1. Edad de las pacientes sintomáticas con patologías vulvares crónicas

Edad (años)	Nº	%
33 - 39	2	13,3
40 - 46	1	6,7
47 - 53	6	40,0
54 - 60	1	6,7
61 - 67	1	6,7
68 - 74	1	6,7
75 - 81	3	20,0
Total	15	100,0

Tabla 2. Sintomatología de las pacientes sintomáticas con patologías vulvares crónicas

Sintomatología	Nº	%
Resequedad, prurito, ardor, dolor durante las relaciones sexuales	3	20,0
Ardor, prurito y resequedad	2	13,3
Ardor y prurito	2	13,3
Resequedad y ardor	2	13,3
Resequedad y lesiones hipopigmentadas	2	13,3
Prurito y lesiones hipopigmentadas	1	6,7
Resequedad	1	6,7
Ardor	1	6,7
Prurito y ardor	1	6,7
*n:15		

En la tabla 3, se muestran los datos del diagnóstico clínico emitido por el médico tratante. En 53,4 % fueron prevalentes los diagnósticos de: liquen escleroso y atrófico (LEA); LEV y liquen escleroso (LE). Es importante mencionar 33,3 % de las fichas de registros no registraron esta información.

Tabla 3. Diagnóstico clínico de las pacientes sintomáticas con patologías vulvares crónicas

Diagnóstico clínico	Nº	%
Liquen Escleroso- vulvar (LE-vulvar)	3	20,0
Liquen Escleroso y Atrófico (LEA)	4	26,7
Liquen Escleroso (LE)	1	6,7
Atrofia	1	6,7
Resequedad y prurito	1	6,7
Sin diagnóstico clínico	5	33,3
Total	15	100,0

Los siguientes datos se representan en la tabla 4. Del total de biopsias analizadas, 60,0 % reportaron diagnóstico de LEA; LE y liquen simple crónico (LSC); seguido de 26,6 % de hiperplasia fibroepitelial y escamosa irritada. Se resalta 33,3 % no registró diagnóstico clínico.

Tabla 4. Diagnósticos reportados en Biopsia de las pacientes sintomáticas con patologías vulvares crónicas.

Diagnósticos reportados en Biopsia	Nº	%
Liquen Escleroso y Atrófico	5	33,3
Liquen Escleroso	3	20,0
Liquen Simple Crónico	1	6,7
Hiperplasia epitelial escamosa irritada	2	13,3
Mucosa vulvar con acantosis edema e inflamación crónica	1	6,7
Hiperplasia fibroepitelial	2	13,3
Dermatitis crónica con patrón de reacción liquenoide	1	6,7
Total	15	100,0

En el gráfico 1, se muestran los hallazgos del diagnóstico en biopsia y su correspondencia con el diagnóstico clínico, determinándose una aproximación en ambos criterios diagnósticos para identificar el LE como una patología vulvar. En otros diagnósticos clínicos no se comprobó coincidencias con el diagnóstico de la biopsia.

En la descripción microscópica de las biopsias se determinó con mayor preponderancia las patologías de LE, LEA y LSC. Hubo una similitud en estos resultados diagnósticos con relación a los cortes de fragmentos de muestras de piel fina “con revestimiento epitelial plano estratificado queratinizado; capa basal pigmentada; con epidermis acantosis e hiperqueratosis y reacción inflamatoria; capa basal pigmentada con notorio incremento de tejido conectivo; notorio adelgazamiento epidérmico; epidermis atrófica e incremento del tejido conectivo en dermis papilar; epitelio plano estratificado con atrofia focal; entre

otros, epitelio plano estratificado acantótico queratinizado”.

Gráfico 1. Hallazgos del diagnóstico en biopsia y diagnóstico clínico de las pacientes sintomáticas con patologías vulvares crónicas.

Por otro lado, las muestras de cortes histológicos en otros diagnósticos, como hiperplasia epitelial escamosa o irritada, hiperplasia fibroepitelial, revelan “fragmentos de epidermis con muestra hiperqueratosis y discreto adelgazamiento de la capa basal pigmentada; presencia de un leve infiltrado linfocitario revestido por un epitelio plano poliestratificado típico y paraqueratosis; hiperplasia basal acantosis basal papilomatosis paraqueratosis y presencia de capas de glándulas granulosas”, entre otras descripciones de las patologías diagnósticas por la biopsia.

DISCUSIÓN

Actualmente, el diagnóstico del LEV sigue siendo un desafío para la comunidad médica ⁽⁹⁾. Esta patología presenta un riesgo significativo de progresar a carcinoma de células escamosas sino se precisa oportunamente, lo que justifica la necesidad de un seguimiento riguroso y continuo en todas las pacientes, especialmente en la etapa peri y posmenopáusicas. Un diagnóstico correcto

y oportuno es trascendental para prevenir otras patologías genitales ⁽⁹⁾.

En la literatura científica se ha reportado que el diagnóstico se basa principalmente en las características clínicas y un estudio mediante una biopsia. En esta última, algunos autores han reportado que rara vez se requiere biopsia para diagnosticar el LEV, de hecho, se menciona que la biopsia vulvar solo debe realizarse en caso de incertidumbre diagnóstica, resistencia al tratamiento o si se sospecha malignidad.

Sin embargo, la creciente concienciación sobre el potencial maligno de las lesiones del LEV puede haber llevado a los clínicos a realizar biopsias con más frecuencia para verificar los diagnósticos ^(6,10).

Tal como se evidenció en algunas investigaciones existen controversias entre los estudiosos del tema, pues se ha planteado la necesidad de fundamentar el diagnóstico clínico de LEV con estudios histológicos, ya que, es posible que cualesquier paciente durante años haya padecido de LEV y no esté diagnosticada, en vista que la enfermedad en estadios tempranos puede mostrar una morfología inespecífica; es desde el momento en que, se realizó una biopsia donde se describen las características microscópicas que afirman la verificación del diagnóstico de LEV ^(1,6).

La biopsia vulvar es uno de los procedimientos ginecológicos más frecuentes en la consulta. Sin embargo, en la bibliografía se dispone de escasa información sobre la utilidad que esta representa en la práctica clínica habitual para descartar y/o confirmar un diagnóstico de LEV, mediante la toma de muestra utilizando una técnica rápida, sencilla y económica ⁽¹¹⁾.

En esta investigación se usó la biopsia vulvar como un método para el diagnóstico histológico de las lesiones vulvares que pueden diagnosticarse mediante biopsia entre las que se incluye el LEV. En el reporte de estos resultados se expresa la carencia de estudios previos con relación a las variables del estudio; no obstante, se tomaron en cuenta otras informaciones equivalentes, donde se aborda la biopsia y el LEV.

Éstas se constituyen un marco de referencias para el presente estudio, en el que se determinó la

utilidad de la biopsia en el diagnóstico del LEV en pacientes sintomáticas con patologías vulvares crónicas, en edades medias de $57,1 \pm 15,2$ años; esta variación de la edad, no es comparable con otras referencias, debido al número de elementos incluidos en muestra. Sin embargo, acotaremos lo divulgado en el estudio poblacional durante el periodo 1997-2022, el cual revela que el LEV afecta con mayor frecuencia a mujeres en la edad posmenopáusica ⁽¹¹⁾.

La utilidad de la biopsia como método confirmatorio del LEV se fundamenta mediante los resultados preliminares de variables estudiadas en un grupo de pacientes con riesgo de enfermedad vulvar. Nuestros datos muestran que las pacientes sintomáticas con patologías vulvares crónicas, en mayor frecuencia presentaron síntomas (ardor, resequeidad y prurito) compatibles con el LEV según la literatura científica ^(1,2).

Por otra parte, el diagnóstico clínico registrado, se refirió al liquen en tres tipos: liquen escleroso y atrófico (LEA); LEV y liquen escleroso (LE); manteniendo una aproximación porcentual respecto a los resultados del diagnóstico de la biopsia que fueron: LEA; LE y liquen simple crónico (LSC). De este modo se establece una relación diagnóstica en ambos criterios, siendo el porcentaje mayor (60 %) al confirmar el LEV con la biopsia.

También, se presentan otros resultados verificados por biopsia que revelan un aumento de 7 veces la incidencia de LEV ⁽¹¹⁾.

La verificación histológica del diagnóstico del LEV reveló que microscópicamente se debe hallar hiperqueratosis severa; epidermis delgada, banda homogeneizada de fibrosis densa en la dermis papilar, edema dérmico superior, y los hallazgos de las estructuras anéxiales deben mostrar acantosis, hiperqueratosis luminal e hipergranulosis con o sin pelo distrófico y engrosamiento de la membrana basal.

Los cambios dérmicos tempranos son colágeno homogeneizado y capilares ectásicos anchos en las papilas dérmicas inmediatamente debajo de la membrana basal ⁽¹⁰⁾.

Lo referido anteriormente, es un referencial teórico para abordar lo hallado en los resultados

microscópicos de nuestro estudio que son compatibles con lo expuesto en la literatura.

De los tipos de liquen (LEA, LE y LSC) reportados, especificaremos las características histológicas relacionadas en los cortes de fragmentos con revestimiento epitelial plano estratificado queratinizado, pigmentados con epidermis acantosis e hiperqueratosis y reacción inflamatoria, que presentan un notorio adelgazamiento epidérmico y epidermis atrófica, entre otras, particularidades.

En los resultados obtenidos se evidenció la utilidad que tiene la biopsia para verificar el diagnóstico precoz del LEV y así iniciar un tratamiento oportuno.

A pesar de las discusiones las características clínicas y el diagnóstico son un fundamento para mejorar la comprensión de los resultados histológicos cuando se trata del LEV; lo que significa un desafío para continuar investigando, empleando otros diseños y/o métodos de investigación.

CONCLUSIÓN

La biopsia es un procedimiento que tiene utilidad diagnóstica confirmatoria del LEV u otro tipo de lesiones sospechosas que presenten cambios en la textura, color o forma del tejido vulvar.

Es fácil, sencilla, segura, rápida, económica y puede ser practicada en el consultorio. Sin embargo, se requieren más investigaciones para valorar las discordancias clinicopatológicas a través de una mejor comprensión de la histología vulvar.

REFERENCIAS

1. Fruchter R, Melnick L, Pomeranz MK. Lichenoid vulvar disease: a review. *Int J Womens Dermatol.* 2017;3(1):58-64.
2. Moyal-Barracco M, Wendling J. Vulvar dermatosis. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol.* 2014;28(7):946-958.

3. Kirtschig G, Becker K, Günthert A, Jasaitiene D, Cooper S, Chi CC, Kreuter A, et al. Evidence-based (S3) Guideline on (anogenital) Lichen sclerosus. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2015 Oct;29(10):e1-43. Doi: 10.1111/jdv.13136.
4. Bleeker MC, Visser PJ, Overbeek LI, van Beurden M, Berkhof J. Lichen sclerosus: incidence and risk of vulvar squamous cell carcinoma. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2016;25(8):1224-1230.
5. Sanhueza P, Yaksic N, Chahuán K. Valor de la biopsia vulvar en el diagnóstico de liquen escleroso en pacientes con alteraciones vulvares crónicas. *Rev Chil Obstet Ginecol*. 2004; 69(3): 199-202.
6. Day T, Knight V, Dyll-Smith D, Dennerstein G, Pagano R, Tran H, Tan Y, et al. Interpretation of Nondiagnostic Vulvar Biopsies. *J Low Genit Tract Dis*. 2018; 22(1):74-81. Doi: 10.1097/LGT.0000000000000366.
7. Day T, Moore S, Bohl TG, Scurry J. Comorbid Vulvar Lichen Planus and Lichen Sclerosus. *J Low Genit Tract Dis*. 2017 Jul;21(3):204-208. Doi: 10.1097/LGT.0000000000000307.
8. Lee A, Fischer G. Diagnosis and treatment of vulvar lichen sclerosus: An update for dermatologists. *Am J Clin Dermatol* 2018; 19(5):695-706. <http://dx.doi.org/10.1007/s40257-018-0364-7>
9. Singh N, Ghatage P. Etiology, Clinical Features, and Diagnosis of Vulvar Lichen Sclerosus: A Scoping Review. *Obstet Gynecol Int*. 2020; 21; 2020:7480754. Doi: 10.1155/2020/7480754. PMID: 32373174; PMCID: PMC7191405.
10. Khopkar U, Doshi B. Improving diagnostic yield of punch biopsies of the skin. *Indian J Dermatol Venereol Leprol*. 2008; 74(5):527-31.
11. Baandrup L, Hannibal CG, Hertzum-Larsen R, Kjær SK. Biopsy-verified vulvar lichen sclerosus: Incidence trends 1997-2022 and increased risk of vulvar squamous precancer and squamous cell carcinoma. *Int J Cancer*. 2024; 1;155(3):501-507. Doi: 10.1002/ijc.34927.

Cómo citar este artículo.

Macabril M, Rivas Y, Renaud A. Utilidad de la biopsia en el diagnóstico del liquen escleroso vulvar en pacientes sintomáticas con patologías vulvares crónicas. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2025; 3(2): 45-51. Doi: : 10.5281/zenodo.15603712